

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ТЕЗКОР БЎЛИНМАЛАРИ ТОМОНИДАН ФИРИБГАРЛИК ЖИНОЯТИГА ҚАРШИ КУРАШИШДА ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАВСИФИНИНГ ИЛМИЙ ТАҲЛИЛИНИ АҲАМИЯТИ

Ашуров Отабек Умматиллаевич

Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси
Тезкор қидирув фаолияти кафедраси ўқитувчиси,
майор

E-mail: Ashurovotabekk990@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11206917>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-may 2024 yil

Ma'qullandi: 15-may 2024 yil

Nashr qilindi: 17-may 2024 yil

KEY WORDS

Ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари, тезкор-қидирув тавсифи, фирибгарлик жинояти, жавобгарлик, жазо турлари, жиноий-ҳуқуқий, криминалистик, кримнологик, психологик, виқтимологик, жиноий ислоҳотлар, ҳуқуқий асослари, қонун устуворлиги, инсон шаъни ва қадр-қиммати, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, ижтимоий-сиёсий ҳуқуқлар, эркинликликлар, суғурта, суғурталаш, тилҳат, қонунчилик ҳужжатлари, давлат, демократик жамият.

ABSTRACT

Мақолада ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари томонидан фирибгарлик жиноятига қарши курашишда тезкор-қидирув тавсифи тушунчаси, тезкор-қидирув тавсифи элементларининг илмий таҳлили ўрганилган, фирибгарлик жиноятининг жиноий-ҳуқуқий, кримнологик, криминалистик, кримнологик, виқтимологик, психологик жиҳатлари талқин этилган, фирибгарлик жинояти учун жавобгарликни такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар билдирилган.

КИРИШ

Юртимизда амалга оширилиб келинаётган кенг кўламли ислоҳотлар натижасида фуқароларимизнинг яшаш турмуш-тарзи, иқтисодий ва ижтимоий аҳволи яхшиланиб бораётганлиги қувонарли ҳолат сифатида баҳоланаётган бўлсада, шу билан биргаликда жиноятлар содир этилишининг салмоғи ортиб бораётганлиги, улардан айниқса фирибгарлик жиноятлари сони кўпайиб бораётганлиги ташвишланарли вазиятни юзага келтирмоқда. Бугунги кунда аҳоли ҳаётида қандай ҳуқуқий муносабатларда муаммолар бўлаётганлигини таҳлил қилиб бориш, шунга қарата аниқ ва манзилли ишлаш лозимлиги бўйича аҳоли орасида фирибгарлик, киберфирибгарликка қарши “иммунитет” пайдо қилиш керак. Бошқа

томондан олиб қараганда давлат органлари ҳушёр бўлиб, фирибгарлик ҳолатларининг олдини олиб бориши зарурлигини лозим деб биламиз¹.

Долзарблиги: Бутун дунёда бўлгани каби юртимизда ҳам жиноятчиликнинг ошиб кетиши сабабли, ушбу жиноятларни олдини олиш ҳамда уларга қарши курашиш мақсадида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятини такомиллаштириш алоҳида ўрин тутаяди. Жумладан, ички ишлар органларининг тезкор-қидирув фаолиятини ислоҳ қилишга давлат даражасида алоҳида эътибор қаратилиб, Президентимиз Ш.М.Мирзиёев бошчилигида сўнгги йилларда жадал ислоҳотлар, жумладан ички ишлар органлари фаолиятини такомиллаштиришга қаратилган салмоқли чора-тадбирлар амалга оширилди ва улар давом эттирилиб келинмоқда.

Муаммонинг баёни: Хозирги вақтда ички ишлар органларининг тезкор бўлинмалари тизимида амалга оширилаётган ислоҳотлар натижасида тезкор бўлинмаларнинг ташкилий тузилмаси ислоҳ қилиниб келинмоқда. Жиноятчиликка қарши курашиш, уларни барвақт олдини олиш, жамоат тартибини сақлаш борасидаги саъй-ҳаракатлари аниқ тақсимланган ҳолда, уларнинг функция, вазифалари мазмун-моҳияти қайта кўриб чиқилди ҳамда мамлакатда жамоат тартибини сақлаш, фуқаролар хавфсизлигини таъминлашнинг мутлақо янги механизмлари яратилмоқда.

Ушбу мақолада биз янги таҳрирда қабул қилинган Конституциямизнинг фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, уларнинг тинч-осойишта ҳаёти ва уларнинг хавфсизлиги кафолатлари тўғрисидаги нормалари талабларидан келиб чиқиб, ички ишлар органлари тизимида амалга оширилаётган маъмурий-ҳуқуқий ислоҳотлар масаласини кўриб чиқамиз ва улар фаолиятини такомиллаштиришга қаратилган айрим ҳуқуқий ҳужжатларни таҳлил қиламиз.

Тадқиқот мақсади: ички ишлар органларининг жиноятчиликка қарши курашиш фаолияти, ушбу соҳада амалга оширилаётган ислоҳотларнинг мазмуни ва моҳиятини илмий таҳлил қилиш, уларни амалга ошириш натижаларини баҳолаш, белгиланган вазифаларнинг мазмун-моҳияти ва амалий ижроси билан боғлиқ муҳим масалаларни ўрганиш, шунингдек, ушбу фаолиятнинг ташкилий-ҳуқуқий ва тактик асосларини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш.

Тадқиқот усуллари: ички ишлар органлари фаолиятидаги маъмурий-ҳуқуқий ислоҳотларнинг мазмуни ва моҳиятини илмий таҳлил қилиш, уларни амалга ошириш натижаларини баҳолаш, белгиланган вазифаларнинг мазмун-моҳияти ва амалий ижроси билан боғлиқ муҳим масалаларни ўрганиш, шунингдек, ушбу фаолиятнинг ташкилий-ҳуқуқий ва тактик асосларини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев раҳбарлигида амалга оширилаётган кенг қўламли иқтисодий ва ижтимоий ислоҳотлар натижасида, қонунчилик ҳужжатларида белгиланган нормалар енгиллаштирилаётганлиги, ўзгалар мулкани фирибгарлик йўли билан талон-тароҷ қилиш, жиноятчиликнинг бошқа турларига қараганда энг кўп

¹ Ашуров, О. (2024). Фирибгарлик жиноятини аниқлаш ва фош этишнинг назарий тушунчалари!. *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*, 4(1), 61-69.

тарқалган ҳамда hozirgi кунда шиддат билан ортиб бораётган турларидан бири ҳисобланади.

Фирибгарлик мулкка тажовуз қилишнинг бир туридир. Фирибгарлик жинояти шароитга мослашувчан бўлиб, турли кўринишларда намоён бўлади. Фирибгарлик учун ЖКда жавобгарлик ўрнатилган бўлиб, жиноят қонунидаги фирибгарлик тавсифи унинг таърифи сифатида ишлатилиб келинади. ЖКнинг 168-моддаси диспозицияси куйидагича акс эттирилган: “Фирибгарлик, яъни алдаш ёки ишонччи суиистеъмол қилиш йўли билан ўзганинг мулкани ёки ўзганинг мулкига бўлган ҳуқуқни қўлга киритиш”дан иборат бўлган хатти-ҳаракатдир.

Фирибгарлик тушунчасига турли адабиётларда ёндашув турлича бўлиб, асосий ёндашув жиноятнинг объектив томони, яъни мулкка тажовуз қилишнинг усули билан изоҳланган. Фирибгарлик тушунчасига изоҳ беришда луғавий, теологик, жиноят ҳуқуқий (доктринал) ва хорижий давлатлар қонунчилиги асосидаги ёндашувдан келиб чиқишни лозим топамиз.

Биринчидан, фирибгарлик тушунчаси таҳлилининг луғавий маъносига тўхталиб ўтамиз. Ўзбек тили изоҳли луғатида “фириб” (алдовчи, алдамчилик, йўлдан оздириш, ҳийла, макр) кишини қасддан адаштириш, қўлга тушириш, алдаш, ҳийла-найранг, макр маъноларини билдиради. “Фирибгар” (фириб берувчи, ҳийлагар, алдоқчи) алдамчилик, товламачилик, макру-ҳийла билан шуғулланувчи кимса, товламачи, ҳийлагар маъноларини билдиради. “Фирибгарлик” – алдамчилик, ҳийлагарлик маъноларини билдиради.

Иккинчидан, Авесто ҳуқуқий манба сифатида алоҳида аҳамият касб этади ҳамда унда фуқаролик, суд ҳуқуқи нормалари ҳам мавжуддир. Жумладан, Авестода мулк ва мулккий муносабатлар ҳам тартибга солинган бўлиб, ушбу даврда мол-мулк тақсимооти ҳам асосан ҳарбий кудратга қаратилган ҳамда мулк асосан оқсоқоллар, ҳарбий бошлиқлар ва мўътабар шахслар қўлида тўпланган².

Учинчидан, ЖКнинг X-боби “Ўзгарлар мулкани талон-тарож қилиш” деб номланиб, 168-моддада фирибгарлик жинояти тушунчаси келтирилган. Унга кўра “фирибгарлик, яъни алдаш ёки ишонччи суиистеъмол қилиш йўли билан ўзганинг мулкани ёки ўзганинг мулкига бўлган ҳуқуқни қўлга киритиш”дир. Ушбу таъриф фирибгарликнинг жиноят ҳуқуқий таърифи ҳисобланади.

Тўртинчидан, деярли барча ривожланган хорижий давлатлар жиноят қонунида фирибгарлик учун жавобгарлик белгиланган.

Фирибгарлик мулкка қарши қаратилган жиноятлар ичида энг кўп тарқалганларидан бири бўлиб, алдаш ёки ишонччи суиистеъмол қилиш йўли билан ўзганинг мулкани ёки ўзганинг мулккий ҳуқуқини қўлга киритишдан иборат бўлади.

Фирибгарликнинг ўзига хос хусусиятларига нафақат унинг содир этилиши усули, балки қонунда махсус белгиланган тажовуз қилиш предмети ҳам ҳисобланади.

Фирибгарлик жиноятининг ижтимоий ҳавфлилиги мулкни турли шаклларда тажовуз қилиш билан белгиланади. Ўзгалар мулкани талон-тарож қилиш жиноятлари

²Ашуров, О. (2023). Вояга етмаганларга нисбатан жиноий зўравонликларнинг профилактикасини такомиллаштириш!. *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*, 3(Special Issue), 128-132.

(ўғрилик, талончилик, босқинчилик, товламачилик, ўзлаштириш ва растрата қилиш) жиноятларига нисбатан фирибгарлик жиноятлари анча мураккаб шаклда намоён бўлади³.

Жиноят кодексининг 168-моддаси ва Олий суд Пленумининг “Фирибгарликка оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги Қарорининг 3 бандида “Фирибгарлик ўзганинг мулкни ёки мулкка бўлган ҳуқуқни алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан қонунга хилоф равишда ва текин қўлга киритишда ифодаланиб, бунинг таъсирида мулкдор (унинг вакили), мулкнинг бошқа эгаси ёки ваколатли орган мулкни ёки унга бўлган ҳуқуқни бошқа шахсга беради, ёинки ушбу мулк ёки унга бўлган ҳуқуқ бошқа шахс томонидан олиб қўйилишига имконият беради”. Ушбу усуллардан фойдаланган ҳолда жиноятчилар мол-мулкни бошқарган шахсларни йўлдан оздирадилар ва бу шахслар фирибгарлик ёки ишончни бузганликлари тўғрисида хабардор бўлмаганликлари сабабли уни ихтиёрий равишда жиноятчига топширадилар⁴. Фирибгарлар томонидан сохта маълумотлар тарқалиши жуда хилма-хил бўлиши мумкин. Баъзи ҳолларда, улар жиноятчининг шахси, унинг ҳуқуқлари ва ваколатлари билан боғлиқ, бошқаларида – ҳуқуқий фактлар, воқеалар ва бошқалар билан боғлиқ. Ёлғон оғзаки, ёзма ёки бошқа ҳар қандай шаклда кўрсатилиши мумкин. Фирибгарлик усули сифатида ишончни суиистеъмол қилиш одатда жиноятчининг махсус ваколатлари мол-мулкни тортиб олишда ёки мулк жойлашган жойдаги ёки унинг ҳимояси остидаги шахс билан шахсий ишонч муносабатларида ўзини намоён қилади.

Фирибгарлик жиноятининг предмети: 1) ўзганинг мулки; 2) ўзганинг мулкига бўлган ҳуқуқ ҳисобланади. Ўзганинг мулкига бўлган ҳуқуқ одатда турли хилдаги ҳужжатларда мустақамланади. Масалан, мулкни тасарруф қилишга ҳуқуқ берувчи ишончнома. Шундай қилиб, фирибгарликнинг асосий принципи – жабрланувчи билан ишончли муносабатларни ўрнатиш орқали йўлдан оздириш ва ушбу ишончдан фойдаланиб, жабрланувчиларнинг мулкига ёки мулкка бўлган ҳуқуқларини ихтиёрий равишда топширишга ундашда намоён бўлади. Айнан ана шу ихтиёрийлик ўзганинг мулкни талон-тарож қилиш билан боғлиқ бўлган бошқа турдаги жиноятлардан фарқ қилади.

Фирибгарлик – жиноят ҳуқуқида алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан ўзганинг мулкни ёки мулкнинг ҳуқуқни қўлга киритишдир.

Жиноят ишини муваффақиятли очиш ва тергов қилишнинг муҳим шартларидан бири жиноятни тўғри тавсифлаш бўлиб, унинг учта тури мавжуд: жиноят-ҳуқуқий, криминалогик ва криминалистик. Улар бир-биридан, аввало, мақсадлари билан фарқ қилади. Биринчисининг вазифаси – тергов

³ Ашуров, О. У. (2022). Интернет орқали ёшлар орасида экстремистик ғоялар тарқалишининг салбий оқибатлари!. *Journal of innovations in scientific and educational research*, 5(4), 240-247.

⁴ Ашуров, О., & Тўйчиев, У. (2024). Ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари томонидан коррупция билан боғлиқ жиноятларга қарши курашишни такомиллаштиришнинг истиқболлари. *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*, 4(4), 143-152.

қилинаётган ҳодисани юридик квалификациялаш (баҳолаш), иккинчиси – жиноят қонуни билан жазоланадиган қонунбузарликка олиб келадиган сабаб ва шароитларни аниқлаш, учинчиси бутунлай тергов вазифаларига бўйсунган⁵.

Тезкор-қидирув фаолиятининг куч, восита ва усуллари ёрдамида жиноятларни муваффақиятли очиш учун уларни турлари бўйича, аммо кенгроқ маънода бошқа жиҳатлари бўйича ҳам тавсифлаш зарур. Шу боис, уюшган тузилмалар томонидан содир этиладиган ўзгалар мулкни талон-тарож қилишнинг тезкор-қидирув тавсифи виқтимологик ва психологик тавсифлар билан тўлдирилиши керак.

Жиноятларнинг психологик тавсифи жиноятчи фирибгарлар томонидан содир этиладиган жиноятларни муваффақиятли очиш учун зарур. Яъни, фирибгарлар томонидан фирибгарлик жиноятини ташкил этиш механизмини ўрганиш, тузилма ичидаги ўзаро муносабатларни аниқлаш, уларнинг жинойий мақсадлари шаклланишини ва шу кабиларни тадқиқ этиш муҳим. Жиноятчилар томондан содир этиладиган жиноятларнинг тезкор-қидирув тавсифи мазкур жиҳатларнинг барчасини, аммо тўлиқ эмас, балки унинг (тавсиф) мақсадига эришиш учун зарур бўлган қисминигина қамраб олади. Масалан, жиноятларнинг криминологик тавсифдан тезкор-қидирув тавсифининг асосига унинг жиноятчининг шахсига тегишли элементи, криминалистик тавсифдан эса жиноятни содир этиш усули олинади⁶.

Шу муносабат билан жинойий-ҳуқуқий, криминологик, криминалистик, психологик, виқтимологик жиҳатларининг белгилари бизни тезкор-қидирув ҳуқуқининг куч, восита ва усулларида жиноятчилар содир этадиган фирибгарлик жиноятини тезкор-қидирув тавсифи бутун белгилари комплексининг боғловчи бўғини бўлиб, уни мантиқан яқунлайди.

Биз кўриб чиқаётган фирибгарлик жинояти иккита умумий белгиси, яъни мулкни талон-тарож қилиш ҳамда ғаразли мотив ва мақсад мавжудлиги билан ажралиб турувчи алоҳида тузилмани ташкил қилади. Жиноят ҳуқуқида мулк деганда, моддий предметлар – жонли ёки жонсиз ашё ёки уларнинг йиғиндиси, жумладан, пул ва мулкка бўлган ҳуқуқлар тушунилади. Мулккий жиноятларнинг предметини ўзгаларнинг ҳаракатдаги мулки ташкил этади. Мазкур жиноятларнинг предмети тушунчаси жиноят-ҳуқуқий тавсифни ташкил этади.

Бундан ташқари, тажовуз объекти, мулкка эгалик қилиш усули бўйича муайян ўхшашликка эга бўлган мазкур жиноятлар умумий ифодаланиши (талон-тарож қилиш), мотивлари ва мақсадлари (ғараз) бўйича криминологик нуқтаи назардан ушбу жинойий

⁵ Ашуров, О., & Искандаров, Н. (2023). Жазони ижро этиш муассасалари тезкор бўлинмалари ва худудий ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларининг ҳамкорлигини ривожлантириш!. *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 2(1 Part 2), 217-221.

⁶ Ашуров, О. У. (2023). Хотин-қизлар ва болалар ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш. *Образование наука и инновационные идеи в мире*, 25(2), 49-53.

қилмишларни содир этувчи шахсларга хос белгиларнинг ўхшашлиги билан ажралиб туради. Бошқача айтганда, уларга криминологик тавсиф бериш мумкин⁷.

Жиноятларнинг мазкур турларига аниқ жиноятнинг излар пайдо бўлишига олиб келувчи муайян, жуда хилма-хил усуллари ва механизмлари хос бўлганлиги боис, уларга криминалистик тавсиф ҳам берилиши мумкин. Ушбу тавсифнинг ўзагини жиноятларни тайёрлаш, содир этиш ва уларнинг изларини яшириш усуллари ҳақидаги ахборот ташкил этади.

Демак, фирибгарлик жиноятининг тезкор-қидирув тавсифи деганда мазкур жиноятга самарали қарши курашиш, унинг ҳолатини тизимли таҳлил қилиш, шунингдек комплекс тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишга асос бўладиган ушбу жиноятнинг ҳуқуқий, криминологик, криминалистик, жиноят-профессуал, психологик жиҳатларига доир маълумотлар йиғиндиси тушунилади⁸.

Ҳозирги кунда ИИОлари тезкор бўлинмалари ходимлари томонидан фирибгарлик жиноятига қарши курашиш учун умумий профилактикани ташкил этиш, мазкур жиноятларни содир этиб тергов ва суд органларидан яширинганларни ушлаш, шунингдек турли тезкор-қидирув тадбирларини ташкил этиш ва ўтказилиши талаб этилмоқда.

Фирибгарлик жиноятига қарши курашишнинг ҳозирги кундаги ҳолати ҳақида фикр юритишда ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари ходимлари томонидан, биринчи навбатда, фирибгарлик жиноятининг ижтимоий хавфлилик даражасига кўра қандай турлари мавжудлиги, кимлар томонидан содир этилаётганлиги, фирибгарлик жиноятининг содир этилишига имкон бераётган сабаб ва шарт-шароитлар, фирибгарлик жиноятини содир этилиш усули, шароити, вақти, ҳолатини, мазкур жиноят юзасидан юридик ва жисмоний шахсларнинг мурожаатлари юзасидан қандай қарорлар қабул қилиш лозимлигини, фирибгарлик жиноятларини олини олиш, аниқлаш ва фош этишда амалга оширилиши лозим бўлган ишларнинг мазмун-моҳиятини, шунингдек, жиноят содир этган шахсларнинг руҳий ҳолатини билиш жуда муҳим вазифа ҳисобланади.

Шу муносабат билан фирибгарлик жиноятининг тезкор-қидирув тавсифининг (жиноий-ҳуқуқий; криминологик; криминалистик; жиноят-процессуал; психологик, виктимологик ҳамда ижтимоий) еттига муҳим жиҳатларини атрофлича ўрганилиши, ИИОлари тезкор бўлинмалари ходимларида фирибгарлик жиноятига қарши курашишда ҳам назарий, ҳам амалий билим, кўникма ҳосил қилишига имконият яратади.

Маълумки, давлатнинг жиноятчиликка қарши курашиш сиёсатини амалга оширишда жиноят қонуни муҳим аҳамият касб этади, унки жиноятчиликка қарши курашнинг ҳуқуқий асосларидан бири жиноят қонунчилиги ҳисобланади. Айнан жиноят

⁷ Ашуров, О., & Назирхўжаев, О. (2023). Ички ишлар органлари томонидан қасддан одам ўлдириш жиноятларини фош этишда тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш самарадорлигини оширишнинг ижобий омиллари. *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 2(1 Part 2), 205-209.

⁸ Ашуров, О. (2024). Фирибгарлик жиноятини аниқлаш ва фош этишнинг назарий тушунчалари!. *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*, 4(1), 61-69.

қонунлари асосида давлат жиноят деб ҳисоблаши лозим топган қилмишларга жиноят тусини беради, унга тегишли жазо тури, миқдори ва муддатларини белгилайди. Шунингдек, жиноятчиликка қарши курашишда шахс содир этган ижтимоий хавфли қилмиши учун жиноят қонунида назарда тутилган жиноий жавобгарликка тортилади ва унга нисбатан жазо тайинланади⁹.

Авваломбор, Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси 168-моддаси бўйича фирибгарлик жинояти юридик таҳлил қилинганида. Жиноят таркибининг тўрт элементлари ўрганилади. Фирибгарлик жиноятининг объекти деганда ўзга шахсининг, яъни жисмоний ва юридик шахсларга тенгишли бўлган моддий қимматликларни ўзлаштириш ва тасарруф этишга қаратилган ноқонуний фаолият тушунилади. Обьектив томондан мазкур жиноятлар ҳар доим фаол ҳаракатлар натижасида содир этилади. Жиноят субъекти бўлиб 16 ёшга тўлган, ақли расо, жисмоний шахс (шахслар) ҳисобланади. Мазкур жиноят субъектив томондан фақат тўғри қасд билан амалга оширилади.

Фирибгарлик жиноятларини содир этганларнинг шахсини ўрганиш ғоятда мураккаб масала бўлиб, ушбу масала жиноятчиликнинг турли томонлари моҳиятини очиб бера оладиган бир қанча боғлиқликда ўрганиш орқалигина ҳал қилиниши мумкин. Шу сабабли фирибгарлик жиноятларини ўрганишда авваломбор уларнинг руҳий ҳолатини ўрганиш мақсадга мувофиқдир.

Фирибгарлик жиноятини тезкор-қидирув тавсифида жиноий-ҳуқуқий ва жиноий-процессуал томонларидан фарқли ўлароқ криминалистик ва криминологик томонлари тезкор ўзгариши ва умуман ҳаракатчанлиги билан ажралиб туради. Чунки жиноий-ҳуқуқий ва жиноий-процессуал тавсифларини ўзгариши асосан қонун чиқарувчига ҳамда аниқ исбот талаб этувчи тадқиқотларга боғлиқ, криминологик ва криминалистик томонлари эса амалий жараён билан тўқнаш келиб, доимий равишда ўзгарувчан маълумотларни кўрсатади ва улар асосида ўз фанини ривожлантиради.

ХУЛОСА

Хулоса ўрнида шуни айтиб ўтишимиз лозимки, фирибгарлик жиноятини тезкор қидирув тавсифини ёритишда, унинг айтиб жиноий-ҳуқуқий, криминологик ва криминалистик томонларига алоҳида эътибор бериш лозимдир, сабаби ҳар қандай жамиятда, инсон хатти-ҳаракатининг ёки ҳаракатсизлигининг жиноят ёхуд жиноят эмаслиги жиноят қонуни нормалари билан белгиланади, ушбу жиноятларга олиб келувчи сабаб ва шароитларини доимгидек жиноят қонунчилиги ўрганиб боради. Фирибгарлик жинояти учун жавобгарликни такомиллаштириш учун қуйидагилар таклиф этилади: Жиноят кодексининг 168-моддасига фирибгарлик натижасида етказилган моддий зарарни жабрланувчиларга қоплаб бермагунларига қадар озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазо турларини қўлламаслик, телекоммуникация

⁹ Ашуров, О., & Тўйчиев, У. (2024). Ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари томонидан коррупция билан боғлиқ жиноятларга қарши курашишни такомиллаштиришнинг истиқболлари. *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*, 4(4), 143-152.

тармоқларидан, шунингдек, интернет тармоғидан ёки электрон воситаларидан фойдаланиб содир этилган фирибгарлик жиноятлари учун жавобгарлик белгилайдиган ҳамда хужжатлар, штамплар, муҳрлар, бланкаларни қалбакилаштириб ёки уларнинг қалбаки эканлигини била туриб, фойдаланиб содир этилган фирибгарлик ҳолатларини алоҳида банд сифатида киритиш. Шунингдек фирибгарлик жинояти туфайли етказилган зарарларнинг кўп миқдорда эканлиги ва одатда жабрланувчиларга етказилган зарарни қоплаш масаласи қийинчиликлар келтириб чиқараётганлигидан келиб чиққан ҳолда, етказилган зарар қопланмаганига қадар фирибгарлик жиноятини содир қилган шахсларга нисбатан жинойий жавобгарликдан ва жазодан озод қилиш институтларини қўлламаслик тўғрисида ўзгартиришлар киритиш мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ашуров, О. (2024). Фирибгарлик жиноятини аниқлаш ва фош этишнинг назарий тушунчалари!. *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*, 4(1), 61-69.
2. Ашуров, О. (2023). Вояга етмаганларга нисбатан жинойий зўравонликларнинг профилактикасини такомиллаштириш!. *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*, 3(Special Issue), 128-132.
3. Ашуров, О. У. (2022). Интернет орқали ёшлар орасида экстремистик ғоялар тарқалишининг салбий оқибатлари!. *Journal of innovations in scientific and educational research*, 5(4), 240-247.
4. Ашуров, О., & Тўйчиев, У. (2024). Ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари томонидан коррупция билан боғлиқ жиноятларга қарши курашишни такомиллаштиришнинг истиқболлари. *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*, 4(4), 143-152.
5. Ашуров, О., & Искандаров, Н. (2023). Жазони ижро этиш муассасалари тезкор бўлинмалари ва худудий ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларининг ҳамкорлигини ривожлантириш!. *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 2(1 Part 2), 217-221.
6. Ашуров, О. У. (2023). Хотин-қизлар ва болалар ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш. *Образование наука и инновационные идеи в мире*, 25(2), 49-53.
7. Ашуров, О., & Назирхўжаев, О. (2023). Ички ишлар органлари томонидан қасддан одам ўлдириш жиноятларини фош этишда тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш самарадорлигини оширишнинг ижобий омиллари. *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 2(1 Part 2), 205-209.
8. Ашуров, О. (2024). Фирибгарлик жиноятини аниқлаш ва фош этишнинг назарий тушунчалари!. *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*, 4(1), 61-69.
9. Ашуров, О., & Тўйчиев, У. (2024). Ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари томонидан коррупция билан боғлиқ жиноятларга қарши курашишни такомиллаштиришнинг истиқболлари. *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*, 4(4), 143-152.